

SADRIDDIN AYNIYNING HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATIDAN AYRIM LAVHALAR

Qalbay Seytmuratov¹, Abat Saparov²

¹Ajiniyoz nomli Nukus DPI

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

²Assistent o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15557053>

Annotatsiya. Maqolada mashhur ma'rifatparvar adib Sadridin Ayniyning jadidchilik-ma'rifiy faoliyati va ta'lim-tarbiyaviy qarashlari haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: maktab, darslik, jadid maktabi, islohot, o'quvchilar, mustaqillik, madrasa, ta'lim, tarbiya, ma'rifat.

Jadidchilik harakatining asosini jadid uslubidagi maktablar tashkil etishi ko'pchilik tomonidan tan olingan haqiqat hisoblanadi. Bu harakatning asosiy maqsadi millatning o'zligini tanitish, ijtimoiy-madaniy tuzumni tubdan isloh qilish, millat, Vatan mustaqilligi edi. O'z davrida ko'plab buyuk insonlarni tarbiyalab voyaga etkazgan an'anaviy maktablar so'nggi davrlarda dunyo taraqqiyotidan uzilib qolgan, buning ustiga bosqinchilik oqibatida butunlay yo'q bo'lib ketish holiga kelgan edi. Shu bois mahalliy maktablarni tubdan isloh qilish, zamon talablariga to'la javob bera oladigan ta'lim-tarbiya maskanlarini tashkil etish jadid ziyolilarining eng asosiy vazifalaridan biriga aylangan edi.

Buxoro jadidchilik harakatining mashhur vakillaridan biri, taniqli ma'rifatparvar, yozuvchi, olim va davlat arbobi Sadridin Ayniy (to'liq ismi-Sadridin Saydmurodzoda Ayniy) hozirgi Buxoro viloyatining G'ijduvon tumaniga qarashli Sektare qishlog'ida 1878-yili 27-aprelda (keyingi yil hisobi bo'yicha) kambag'al dehqon oilasida tug'ilgan. Birinchi ma'lumotni olti yoshidan boshlab o'z qishlog'idagi boshlang'ich maktabda oladi. U 12 yoshga to'lganda otanasini vabo kasalligidan vafot etib, Buxoro shahrida yashovchi katta akasining qo'lida tarbiyalanadi. U keyinchalik Mir Arab (1890-91), Olimxon (1892-93), Badalbek (1894-96), Hoji Zohid (1896-99), Ko'kaldosh (1899-1900) madrasalarida tahsil olgan. S. Ayniy dunyoqarashining shakllanishi va rivojlanishiga o'zining yozib ko'rsatishicha mashhur shoir Ahmad Donish, ozarbayjon adibi Xo'ja Marog'iy, boshqa jadid ma'rifatparvarlari asarlarining ta'siri katta bo'ladi [1.153].

Sadridin Ayniy o'zining yuqorida nomi tilga olingan asarining "Ilmiy inqilobga tayyorgarlik" bo'limida keltirishicha Ahmad Donish (1827-1897) bilan shaxsan uchrashib, ko'rishmasa ham, uni "Navodir ul vaqoe" asari orqali bilishini, bu asar uning dunyoqarashida katta o'zgarishlarning bo'lishiga sababchi bo'lganligini, shu sababli ham bu olimni ustoz deb bilishini keltiradi.

Uning ijodi 1896-yili ilk bor "Ayniy" (Ko'ragan) degan taxallus bilan chop etilgan "Roza" nomli she'ri bilan boshlanib, uning "Guli surx" (Qizil gul) nomli birinchi asari 1897-yili 19 yoshida nashr etilgan.

U bu davrda mehnatkash xalqning og'ir ahvoriga yagona sabab - uning savodsiz, ma'rifatsiz ekanligi deb tushundi. Shuning uchun u tez orada o'lkadagi jadidchilik oqimining faol a'zosi bo'lib etishdi va yangi usuldagi maktab ochish uchun ko'p kuch sarflaydi. U "Yosh buxoroliklar" harakatining faol a'zosi sifatida aholini savodli qilish, iqtidorli yoshlarni chet ellarga o'qishga yuborish, yangi usuldagi jadid maktablarini ochish bo'yicha katta xizmatlar qilgan.

Sadriddin Ayniy o'zining "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar" nomli asarida boshqa materiallar qatorida "Maktab masalasi," "Buxoroda birinchi jadid usulidagi maktabning ochilishi," "Maktabning yopilishiga tayyorgarlik va imtihon," "Maktabning birinchi marta yopilishi," "Maktab haqida qaror va bahslar," "Rus hukumatining Buxoro islohoti, maktab masalasiga e'tibor va munosabat," "1914 yilgi ahvol va maktablar," "Maktablarning ikkinchi marta yopilishi" nomli alohida bo'limlar ajratilgan [2.66]. U bu erda o'sha davrda Buxoroda paydo bo'lgan yangi jadid maktablarining ahvoli, ularni tashkil etgan insonlar haqida keng ma'lumotlarni keltirgan. Bu ma'lumotlarni muallif o'z tilidan ham o'sha voqea va hodisalarning jonli guvohi sifatida bayon etgan. Chunki, olimning bevosita o'zi Buxoroda jadid maktablari ochilishining tashkilotchilaridan biri bo'lganligi uchun ham ko'plab tarixiy voqealarning jonli guvohi bo'lganligi aniq haqiqat hisoblanadi.

Shuningdek u shu asarida: "Ta'lim usuli juda buzuq, aynigan edi. Biz hammamiz qoida bilan metodni bilmasdan qiynalar edik. Bizni bolalarga ta'lim berishni isloh qilish (qayta qurish) muammosi qiziqtirar edi."

Sadriddin Ayniy o'zining "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar" asarida shunday deb yozadi: 1914-yili "Yosh buxoroliklar" tashkiloti tomonidan ikkita juda muhim ishga qo'l urildi. Bular "Buxoroyi sharif" va "Turon" gazetalarining yopilib qolishi munosabati bilan ularning o'rnini to'ldirish, aholini turli yangi adabiyotlar, gazeta-jurnallar bilan ta'minlash maqsadida "Ma'rifat kutubxonasi" nomli kutubxona va "Baraka" shirkatining tashkil etilishidir. "Baraka" shirkati keyinchalik xalq orasida "Jadidlar shirkati" degan nomga ham ega bo'lgan.

1883-1884-yillardan boshlab Buxoro ziyolilari Ismoilbek Gaspirali asos solgan "Tarjumon" gazetasi orqali jadid maktablari, jadidchilik harakati va ularning islohotchilik g'oyalari haqidagi materiallar bilan tanishib borgan. Sababi 1884 yili shu gazetaning 1000 obunachisining 200 tasi Turkistondan bo'lgan. Olimning yozishicha, 1905-yildan boshlab "Tarjumon" gazetasi faqat tatar tilida chiqa boshlagan.

Sadriddin Ayniyning yozishicha, Buxoroda birinchi yangi usuldagi jadid maktabini 1900-yilning boshlarida mahalliy ziyoli Mulla Jo'raboy Pirmastiy degan kishi tashkil etgan. Lekin bu maktab ko'p o'tmay yopib tashlangan. Mulla Jo'raboy Pirmast tumanida tug'ilib, o'z vaqtida Rossiyadagi yangi usul maktablarini borib ko'rib kelgan va Buxoroning Po'stindazon (po'stin tikuvchi) guzarida yangi usuldagi maktabini ochgan.

Buxoroda tashkil etilgan yangi usuldagi maktablar faoliyati samarali bo'lishi uchun darslik, o'quv qo'llanmalari zarur edi. Shulardan kelib chiqib va Samarqanddagi yangi usuldagi maktab tashkilotchilaridan biri bo'lgan A.Shakuriyning maktabidagi ta'lim-tarbiya ishlari bilan tanishgan S.Ayniy tojik tilida "Tartil-ul Qur'on" (Qur'onni to'g'ri o'qitish haqida), "Zaruriyati diniya" (Diniy yo'l-yo'riqlar), "Tahsib-us-sibyon" (Bolalar tarbiyasi) kabi darsliklarini yaratadi va bu kitoblar "Yosh buxoroliklar" tomonidan tuzilgan "Buxoroyi sharif" shirkati yordamida dastlab 1909 yili Orenburg shahrida nashrdan chiqadi.

O'sha davrda Samarqand shahrida yangi usuldagi jadid maktablari eng avvalo tatar ziyolilari tomonidan tatar tilida ta'lim beruvchi maktablar sifatida ochilgan va ular ko'plab yangi usuldagi maktablarga namuna bo'ldi. S. Ayniyning o'zi ham o'zining yangi usuldagi maktabini ochishdan oldin, 1908-yili tatar maktablarida ishlab, dars berish va o'qitish usullarini o'rganganligini "Tatar maktabida olti oy ishlab, tajriba orttirdim" deb yozadi.

Bu kitoblar orasida "Tahsib-us-sibyon" (Bolalar tarbiyasi) pedagogika fani uchun muhim ahamiyatga ega. Bu asarni muallif Ismoil Gaspralining "Xo'jai sibyon" (Bolalar muallimi) nomli kitobidan ta'sirlanib, unga taqlid qilib yozgan. Asarda o'sha davrlar uchun dolzarb bo'lgan ko'plab pedagogik g'oyalar ilgari surilgan. Bu kitob 1917-yili Samarqandda "Ma'rifat kutubxonasi" nomli nashriyotda chop etilgan [2.67].

Buxorolik ayrim eskicha fikrlovchi, reaksiyon guruhlari S. Ayniyning bu darsligidagi erkinlikni sevuvchi oldingi qatordagi fikrlarni sezgandan keyin Buxoro amiriga arz qilib, shu darslikdan foydalanib darslar o'tilayotgan maktablarni yopirishga erishadi. Biroq yangi usul maktablarining tarafdorlari "Bolalar tarbiyasi" ("Tarbiyai atfol") nomli yashirin jamiyat tuzadilar. Jamiyatning asosiy maqsadi aholini savodli qilish, xalq ommasi orasida kitoblar tarqatish, isrofgarchilik va salbiy odatlarga qarshi kurash olib borish, salbiy illatlarga qarshi targ'ibot ishlarini olib borishdan iborat edi. Bu jamiyat yangicha o'qitadigan maktablarni yashirincha ochib, bolalarni o'qitib, savodli qilgandan so'ng Orenburg, Ufa, Qozon, Qrim va boshqa shaharlarga o'qishini yana davom ettirishlari uchun yuboradi.

O'zining ijtimoiy sohadagi xizmatlari jarayonida S. Ayniyning keng ko'lamli xalq ommasining og'ir turmush kechirishi sabablariga bo'lgan qarashlari ham o'zgarib bordi. Natijada u Buxoro amiri tomonidan 1917-yili o'tkazilgan islohotga jon-jahdi bilan qarshi chiqdi. Jadidlarning rahbarlari amir bilan bitim tuzmoqchi bo'lgan paytlarida bunday bitim tuzishga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqdilar: "Amir bilan yarashib bo'lmaydi," dedi u [3.294]. Natijada S. Ayniy qamoqqa olinadi va etmish besh darra urish jazosi bilan jazolanib, zindonga tashlanadi. Lekin, ko'p o'tmay u o'sha davrda etib kelgan rus bolsheviklari tomonidan boshqalar qatori ozod etiladi. O'sha davrdan boshlab S. Ayniyning ma'lum darajada yangi hukumat bilan hamkorligi boshlanadi.

1917 yilgi to'ntarishdan keyin Sadridin Ayniy xalq ta'limi muammolari bilan bevosita shug'ullana boshladi. U Samarqand shahrining Qo'shhovuz mahallasida bir sinfdan iborat maktab ochib, yosh avlodga ta'lim-tarbiya bera boshladi. Uning bu maktabi sakkizinchi sinf miqyosida ta'lim berar edi. Maktabda Sadridin Ayniyning o'zi o'zbek tili va adabiyoti, tojik tili va adabiyoti, tarix, she'riyat, mehnatdan saboq bergan. Shuning bilan bir qatorda o'zi darsliklar tuzdi. Xususan, o'zbek, tojik maktablari uchun ona tili va adabiyotidan darsliklar yaratish ishlarida ishtirok etdi. Qizlar maktabi uchun yozgan "Qiz bola yoki Xolida" nomli o'quv kitobi shu darsliklardan biri bo'lib, yangi usuldagi maktablarda keng foydalanib kelingan.

Sadridin Ayniyning bevosita tashkilotchilik harakati bilan Buxoroda dastlab tojik tilida "Buxoroi sharif," keyinchalik o'zbek o'quvchilarining ko'pligi hisobga olinib, o'zbek tilida "Turon" gazetalari tashkil etildi va bir qancha muddat xalqni savodxon qilish ishlariga xizmat qildi.

Sadridin Ayniy O'rta Osiyo xalqlari tarixining ulkan bilimdoni sifatida "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar" (1926), "Buxoro mang'it amirlarining tarixi" (1921) nomli tarixiy asarlar yozdi. Shuningdek, "Odina," "Tojik adabiyotidan namunalar" (1926), "Qul bobo yoxud ikki ozod" (1928) kabi ocherk, qissa, hikoyalari chop etildi. Uning "Buxoro jallodlari" (1922), "Sudxo'ring o'limi" nomli qissalari, tojik tilida "Doxunda" (1927-29), o'zbek tilida "Qullar" (1934) romanlari, shuningdek to'rt qismdan iborat "Xotiralar" (1949-54) nomli ijtimoiy-madaniy asarlari yaratildi. Uning "Buxoro" (1951) nomli kitobi sobiq ittifoq davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Uning bir qancha kitoblari nemis, polyak, venger, xitoy, fransuz, rumin, hind, chex va boshqa tillarga tarjima qilindi. Uning "Eski maktab" (1935) asarida eski maktablardagi o'qish va o'qitish jarayonlari haqida so'z boradi.

Yigirmanchi yillarda nashr etilgan bir qator satirik asarlari, "Yana bu qaysi go'rdan chiqdi," "Puling halol bo'lsa to'y ber" (1924), "Mashrab bobo," "Yo to'nim" (1925), "Bilganim yo'q," "Kengash" (1926) kabi o'zbek tilidagi feletonlari, satirik she'r va maqolalari, ayniqsa "Sudxo'ring o'limi" nomli satirik qissasi yozuvchining mohir satirik ekanligini ko'rsatdi. Muqanna va Temurmaliq boshchiligidagi xalq ozodlik qo'zg'olonini tasvirlagan adabiy-tarixiy ocherklar yozdi.

Olim o'zbek va tojik adabiyotining klassik yozuvchilarining ijodini o'rganish bo'yicha ham katta ilmiy izlanishlar olib bordi. "Firdavsiy va uning "Shohnoma"si haqida" (1934), "Kamol Xo'jandiy," "Shayxurrais Abu Ali ibn Sino" (1939), "Ustoz Rudakiy" (1940), "Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy" (1942), "Alisher Navoiy" (1948), "Zayniddin Vosifiy" (uning "Badoye' ul-vaqoye'" asari haqida), "Mirzo Abdulqodir Bedil," Ahmad Donish, Muqimiy, G'afur G'ulom, Sayid Nazar kabi jami 200 dan ortiq buyuk sharq ziyolilari haqidagi ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borib, adabiyotshunoslik va tanqid janrining taraqqiyotiga, ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shdi. Shuningdek, u adabiyotshunos, tilshunos, sharqshunos olim sifatida "Fors va tojik tillari haqida," "Tojik tili" kabi ilmiy ishlari tojik tilshunosligiga qo'shilgan ulkan hissa bo'ldi. Ushbu ilmiy mehnatlarini hisobga olib Leningrad davlat universitetining Ilmiy Kengashi unga filologiya fanlari doktori (1948) ilmiy darajasini berdi.

U Tojikiston Fanlar akademiyasi akademigi va birinchi prezidenti (1951-54) bo'ldi, O'zbekiston Fanlar akademiyasining faxriy a'zosi (1943), Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi (1940), professor (1950) unvonlari berildi. U ikki marta sobiq ittifoq Oliy Sovetining deputati bo'lib saylandi.

Sadriddin Ayniyga Tojikiston Qahramoni (vafotidan so'ng 1998) unvoni berilgan. O'zbekiston Respublikasining "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni (vafotidan so'ng 2001) bilan mukofotlangan. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi bir tuman, Samarqand davlat pedagogika instituti, Tojikiston davlat pedagogika instituti, Dushanbe shahridagi opera va balet teatri, Buxoro viloyat musiqali drama va komediya teatri uning nomi bilan ataladi. Olim nomiga Toshkent, Samarqand, Dushanbe, Buxoro, Bishkek va b. shaharlarda xiyobonlar, ko'chalar, kutubxonalar qo'yilgan. Dushanbe, Buxoro va Samarqandda uning uy-muzeylari tashkil etilgan.

Uning ko'plab fan doktorlari va nomzodlarining ilmiy ishlariga rahbarlik qilganligi hamda Samarqand davlat universitetida ishlagan davridagi pedagogik va ilmiy xizmatlari diqqatga sazovordir.

Sadriddin Ayniyning yozuvchi sifatidagi mehnatlari yuksak baholanadi. Bunga misol, atqli ukrain yozuvchisi va adabiyotshunosi Ivan Dzyuba 1962-yili Qohira shahrida o'tkazilgan Osiyo va Afrika yozuvchilari konferensiyasida so'zga chiqib, S. Ayniyni mashhur adiblar Rabindranat Tagor, Lu Sin, Taxa Husayn bilan tenglashtiradi, Samuil Marshak, Lui Aragonlar esa uni Jek Londonga tenglashtiradi.

S.Ayniy o'z faoliyati davomida I.V.Stalin, M.Gorkiy, Ya.Kolas, Yu.Fuchik, S.Borodin va b. bilan uchrashgan va suhbatlashgan. Olim 1954 yil 15 iyulda Dushanbe shahrida vafot etgan.

Sadriddin Ayniyning hayoti va ijodi, pedagogik xizmatlari o'sib kelayotgan yosh avlod uchun namuna hisoblanadi. Undagi mehnatsevarlik, uning matonatligi, ilm-ma'rifatni ko'kka ko'tarishi va uni boyitishga intilishi, mardlik kabi ulug' fazilatlar yosh avlod tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi o'qituvchilar shaxsini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ayniy S. Esdaliklar. 4 qism. (Asarlar.8 jildlik, 7 jild, T.: 1966. 153 b.)
2. F.Temirov. Sadriddin Ayniy asarlarida Buxorodagi jadid maktablari va matbuot tarixi masalalari. Sohibqiron yulduzi. 2021-yil, No4, 66-bet.
3. K.Hoshimov va b. Pedagogika tarixi. T.: "O'qituvchi," 1996.448 bet.